

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING IJTIMOIIY- EMOTSIONAL RIVOJLANISHINI QO'LLAB-QUVVATLASH

Shonazarova Ruhshona Xurshid qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2-kurs talabasi

Bekimbetova Intizar Batirbekovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinfga qadam qo'ygan o'quvchilarda bo'ladigan ijtimoiy-emotsional va psixologik o'zgarishlar, yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, emotsional barqarorlik, o'quvchi psixologiyasi, empatiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-эмоциональные и психологические изменения, происходящие у учащихся, вступающих в начальную школу, а также возникающие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: начальное бразование, социально-эмоциональное развитие, эмоциональная устойчивость, психология учащегося, эмпатия.

Abstract: This article discusses the socio-emotional and psychological changes that occur in students entering elementary school, the problems that arise, and their solutions.

Keywords: primary education, socio-emotional development, emotional stability, student psychology, empathy.

Boshlang'ich ta'lim – bu umumiy o'rta ta'limning ilk bosqichi bo'lib, o'quvchi hayotidagi muhim davr hisoblanadi. Bu davrda bolalarga nafaqat bilim va ko'nikmalar beriladi, balki, ular ijtimoiy-emotsional va intellektual jihatdan rivojlantiriladi. Ta'limning bu bosqichi bolalarning shaxsiyatini shakllantirish, dunyoqarashi va kelgusida muvaffaqiyatlarga erishishlari uchun zarur bilimlarni berishga qaratilgan.

Boshlang'ich sinfga qadam qo'ygan o'quvchi o'yin faoliyatidan o'qish faoliyatiga o'tadi. Ya'ni endi uning asosiy vazifasi o'qish bo'ladi. O'qish jarayonida bola ustoz rahbarligida insoniy an'analar asosida harakat qilishni, ilm olib maqsadlariga erishish yo'lida irodasini mustahkamlashni mashq qiladi. Bu jarayonda uning nutqi, diqqati, xotirasi, tasavvuri va tafakkuri rivojlana boradi. Yangi muhitga

moslashadi, yangi insonlar muloqotga kirishadi. Bog'cha davridan farqli o'laroq endi o'quvchi har kuni maktabga boradi va o'quv faoliyati talablariga bo'ysunadi. Endi unda yangi majburiyatlar bor.

Bola insoniy munosabatlarda ham alohida o'rin egallayotganini xis qila boshlaydi. Unga yosh boladek emas, balki o'z vazifalari, majburiyatlari bor bo'lgan, o'qish faoliyati davomida yaxshi natijalar ko'rsatib, hurmatga sazovor bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs sifatida munosabatda bo'ladilar. Bu davrda bolaning "Men shuni xohlayman" motividan "men shuni bajarishim kerak" motivi ustunlik qila boshlaydi. Bularning natijasida boshlang'ich sinfga qadam qo'ygan har bir o'quvchida psixik zo'riqish kuchayadi. Bu holat nafaqat uning salomatligda, balki xatti-harakatlarida qo'rquvning kuchayishi va irodaning susayishida namoyon bo'ladi. Qolaversa kichik maktab yoshidagi bolalar tez chalg'ib qoladi, diqqatini uzoq vaqt davomida bitta narsaga qaratib o'tira olmaydi, juda ta'sirchan bo'ladi. Bu davrda bola alohida e'tiborga va unga yordam beradigan insonga muhtoj bo'ladi. Ularni ijtimoiy-emotsional jihatdan qo'llab-quvvatlashda quyidagi bir nechta usullardan foydalanish samara beradi:

•**Sodda va tushunarli muloqot:** O'quvchilarni o'z fikr va mulohazalarini bemalol ayta olishga undash, ularni tinglash, har bitta o'quvchining his-tuyg'ulariga e'tiborli bo'lish va ularni qiynayotgan muammolarni tushunib qo'llab-quvvatlash lozim.

•**Jamoa ishlarini tashkil etish:** Sinfdagi o'quvchilarga birgalikda ishlashni o'rgatish, ular orasida bir-biriga yordam berib qo'llab-quvvatlashni rivojlantirishga va empatiya ya'ni hamdardlik tuyg'ulari, bir-birini tinglash va tushuna olishlariga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilar orasda o'zaro hurmat va hamjihatlikning mustahkamlanishini ta'minlaydi.

•**Ijobiy bo'lish va o'quvchilarga o'rnak bo'lish:** O'qituvchilar har doim yaxshi kayfiyatda bo'lishga harakat qilishlari kerak, chunki dars yaxshi kayfiyatda o'tsa samaradorlik ancha yuqori bo'ladi. Bundan tashqari o'qituvchilar o'zaro bir-biri bilan ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni namoyon etishlari lozim. O'quvchilarga o'zini qanday tutish, muammolarni qanday hal qilish, boshqalar bilan muloqot qilish madaniyatini o'rgatishi darkor.

•**O'quvchilarga ijtimoiy-emotsional ko'nikmalatni o'rgatish:** Dars jarayonlarida o'quvchilarga stressni yengish, o'z hissiyotlarini boshqarish, ijobiy munosabatlarni o'rnatish kabi ko'nikmalatni o'rgatib boorish.

•**Qalbni kuchaytirish:** Har bitta bolaning ijobiy hislatlarini qadrlash va o‘zini qadrlash tuyg‘usini shakllantirish. O‘quvchilarning kichkina yutuqlarini ham rag‘batlantirib ularni yanayam muvaffaqiyatlarga undash.

•**Xatolarni tushunish va ulardan to‘g‘ri xulosa chiqarish:** O‘quvchilarga qilgan xatolari o‘rganish jarayonining bir qismi ekanligini tushuntirish va bu xatolaridan xijolat bo‘lib to‘xtab qolmasdan, balki ulardan to‘g‘ri xulosa chiqarishlarini o‘rgatish.

Bu usullarni qo‘llash orqali o‘quvchilarda bo‘layotgan emotsional holatlarni tushunib, qo‘llab-quvvatlashga, jamiyat bilan aloqalar o‘rnatishiga yordam berish mumkin.

Bolaning muvaffaqiyatli o‘qishi ko‘p jihatdan uning maktabga tayyorgarlik darajasiga bo‘liq. Bolaning maktabga tayyorligi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Shaxsiy tayyorgarlik – motivatsion sohaning rivojlanganlik darajasi. Bilish, qiziqishning mavjudligi, ijtimoiy munosabatlar tizimida o‘zining maxsus o‘rni bo‘lishiga intilish, muhim baholanadigan faoliyatni bajarish-o‘quvchi bo‘lish.

2. Intellektual tayyorgarlik-tevarak-atrofdan mo‘ljallan bilish, bilimlar zahirasining mavjudligi, idrok va ko‘rgazmali, obrazli tafakkurning ma‘lum darajada rivojlanganligi. Umumlashtirish darajasi – narsa va hodisalarni umumlashtira olish ko‘nikmasi.

3. Harakat tayyorgarligi – mayda motorika, katta hatrakatlarni amalga oshirish (qo‘l, oyoq, tana).

4. O‘quv faoliyatiga tayyorgarlik-kattalarni diqqat bilan eshita olish va ularning ko‘rsatmalarini aniq bajarish, topshiriqlarni mustaqil bajarish, chalg‘ituvchi omillarga e‘tibor bermasdan topshiriqlarni bajarishga kirishish.

Bularning barchasi bola maktabga kelganidan so‘ng muvaffaqiyatli o‘qishi va rivojlanishi uchun muhim omillar hisoblanadi.

Umumiy qilib aytganda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijtimoiy-emotsional jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ular o‘zlarini anglashlari, boshqalar bilan munosabat o‘rnatishlari va ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur. O‘qituvchilar va ota-onalar bolalarga emotsional barqarorlik, o‘zini ifoda etish, sabr-toqat va ijtimoiy qoidalarga rioya qilishni o‘rgatishlari lozim. Bu o‘quvchilarning muvaffaqiyatlarini oshirib, o‘qishga bo‘lgan intilishlari yanayam kuchayishiga va akademik rivojlanishlariga katta yordam beradi. O‘quvchilarni ijtimoiy-emotsional qo‘llab-quvvatlash ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi va hayotda duch keladigan qiyinchiliklarga nisbatan moshlashuvchan qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.Tashpulatova “Boshlang‘ich a’limda klister yondashuv asosida o‘quv fanlarini integratsion o‘qitish mexanizmlarini takomillashtirish”.
2. . Axrorjon Y. et al. Faol texnologiyalarni o‘smirlar psixologiyasiga ta’siri //Ta’lim fidoyilari. – 2022.
3. Alijon M., Iqlimaxon A., Muslimaxon I. “Glaballashuv jarayonlari va uning zamonaviy sharoitlarida tarbiyaga ta’siri”.
4. Davletshin M.G. va boshqalar “Yosh davrlar va pedagogik psixologiya”.T.: TDPU 2004
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
6. Rizaev. O.(2010).Pedagogika asoslari. Toshkent: O‘qituvchi.
7. Mirzaeva. F. (2016). Bolaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar. Toshkent: Akademnashr.